

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DI RUMAH MAKAN TEJA BOGA NUSA DUA BALI

Yuliana Lende¹
Saortua Marbun²

Fakultas Bisnis, Pariwisata Dan Pendidikan Universitas Triatma Mulya
email : yulianalende46@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to determine the analysis of marketing strategies in increasing sales at the Teja Boga Nusa Dua Bali Restaurant, making it easier for the Management of the Teja Boga Nusa Dua Bali Restaurant to determine the next steps in marketing the restaurant.

This research used descriptive qualitative method with Purposive Simplifying technique by interviewing and distributing it to several respondents as Sampling. This research has 20 respondents. SWOT analysis is the data analysis used in this research.

The results of this research were an IFAS value of 3.49 and an EFAS value of 3.45. So the position of Teja Boga Restaurant Nusa Dua Bali is located in quadrant II which is described as a growth position so that the right strategy and results are needed to increase food sales at Teja Boga Restaurant Nusa Dua Bali by increasing market development, market penetration and product development.

From the results of this research, it can be concluded that there is a need to develop attractive strategies such as strengthening branding, maintaining quality, being more innovative in product marketing, and maintaining prices that are appropriate to the food offered.

Keywords: *Marketing Strategy, SWOT Analysis*

PENDAHULUAN

Rumah makan ialah suatu istilah umum yang disebut untuk usaha gastronomi yang menyediakan tempat serta hidangan yang dinikmati masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen dengan tarif tertentu. Di Nusa Dua Bali, keberadaan rumah makan dinilai krusial bagi masyarakat, terkhusus masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah karena daya beli yang potensial akibat keterbatasan waktu untuk memasak di rumah. Kondisi ini mengindikasikan struktur konsumtif dalam masyarakat yang mendorong potensi tinggi bagi rumah makan dalam meraup keuntungan secara maksimal. Dalam hal ini, guna mencapai keuntungan yang diharapkan, strategi pemasaran yang tepat menjadi hal krusial untuk direncanakan bagi setiap pelaku usaha rumah makan.

Persaingan kompetitif dalam industri kuliner, terutama di antara pelaku rumah makan, menyebabkan sebagian besar usaha mengalami penurunan penjualan dan

kesulitan untuk bertahan. Untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan, setiap usaha perlu memiliki daya saing dan ciri khas, meningkatkan volume penjualan, kualitas, dan pelayanan (Lestari, E. R. 2019).

Adapun daftar menu dan harga pada Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1
DAFTAR MENU DAN HARGA RUMAH MAKAN TEJA BOGA NUSA DUA BALI

No.	Menu	Harga
1	Nasi Campur Ayam	15.000
2	Nasi Campur Babi	15.000
3	Siobak Babi	24.000
4	Es Teh Manis	4.000
5	Teh Pucuk Harum	5.500
6	Es Timulawak	5.000
7	Es Extra Joss	5.000

Sumber: Data Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali, 2024

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali menetapkan harga nasi campur ayam Rp 15.000 dan nasi campur babi Rp 15.000 serta siobak babi dengan harga Rp 24.000 tergantung dengan selera konsumen, adapun menu minuman mulai harga Rp 4.000 hingga Rp 5.500. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan oleh Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali sangat terjangkau dan mengundang banyak masyarakat sekitar.

Adapun data peningkatan penjualan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali periode Januari sampai Desember 2023 berikut:

TABEL 1.2
DATA PENINGKATAN PENJUALAN PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023

No.	Bulan	Tingkat Penjualan (Rp)	Presentase kenaikan/penurunan penjualan
1	Januari	Rp. 18. 500. 000	
2	Februari	Rp. 15. 000. 000	-18,91%
3	Maret	Rp. 23. 650. 000	57,66%
4	April	Rp. 19. 500. 000	-17,54%
5	Mei	Rp. 21. 750. 000	11,53%
6	Juni	Rp. 19. 250. 000	-11,49%
7	Juli	Rp. 25. 600. 000	32,98%
8	Agustus	Rp. 17. 150. 000	-33,00%
9	September	Rp. 22. 335. 000	30,23%
10	Oktober	Rp. 27. 850. 000	24,69%

11	November	Rp. 20. 000. 000	-28,18%
12	Desember	Rp. 30. 700. 000	53,5%

Sumber : Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali, 2024

Tabel 1.2 menunjukkan peningkatan penjualan bulanan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali selama tahun 2023. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan nilai penjualan sebesar Rp. 30. 700. 000, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan february dengan nilai penjualan sebesar Rp. 15. 000. 000.

Tabel 1.2 menggambarkan tren penjualan bulanan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali selama tahun 2023. Terlihat bahwa penjualan mengalami peningkatan signifikan pada bulan Maret dan oktober, sementara penurunan penjualan terjadi pada bulan february dan agustus.

Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengangkat masalah dalam meningkatkan penjualan makan dan minuman di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali oleh karena itu, maka peneliti mengambil judul “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan mengkaji dua masalah utama:

1. Bagaimana strategi pemasaran yang di terapkan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali?
2. Bagaimana Strategi pemasaran tersebut dapat meningkatkan penjualan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berdasarkan Analisis SWOT?

Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali.
2. Mengidentifikasi strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berdasarkan Analisis SWOT.

Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan utama:

1. Kegunaan Teoretis

Menambah wawasan tentang strategi pemasaran dalam industri rumah makan dan kontribusi faktor internal dan eksternal terhadap keberhasilan penjualan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan panduan praktis bagi manajemen rumah makan teja boga dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2016) Pemasaran adalah proses social yang mencakup penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk serta jasa yang bernilai dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Definisi ini menunjukkan pentingnya strategi pemasaran yang efektif dalam menarik dan mempertahankan pelanggan.

Strategi Pemasaran

Menurut Assauri (2017) strategi pemasaran ialah suatu rencana terpadu dalam bidang pemasaran, yang bertujuan memuaskan pasar sasaran. Sunyono (2015) menambahkan bahwa strategi pemasaran adalah pendekatan utama yang digunakan oleh unit bisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk keputusan mengenai pasar sasaran, posisi produk dipasar, bauran pemasaran, dan anggaran pemasaran.

Menurut Tjiptono dan Tambojong, Geraldly (2013) strategi pemasaran adalah alat penting yang digunakan dalam meraih tujuan perusahaan melalui peningkatan keunggulan bersaing melalui pasar yang dimasuki dan penerapan program pemasaran untuk melayani pasar sasaran.

Peningkatan Penjualan

Menurut Lupi dan Nurdin (2016) Penjualan adalah bagian dari promosi, yang sendiri merupakan komponen penting dari sistem pemasaran keseluruhan. Swasta dan Irawan (2015) mendefinisikan penjualan sebagai perencanaan, pengarahan, dan pengawasan personal selling, termasuk aktivitas seperti penarikan, pemilihan, perlengkapan, penentuan rute, supervisi, pembayaran, dan motivasi penjualan.

Basu dan Irawan (2015) menyatakan bahwa tujuan penjualan meliputi mencapai volume penjualan tertentu, mendapatkan laba, dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Gusrizaldi dan Komalasari (2016) mendefinisikan penjualan sebagai ilmu dan seni mempengaruhi orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penjualan bukan hanya tugas tenaga penjualan, tetapi juga memerlukan kerjasama lintas departemen dalam perusahaan.

Analisis SWOT

Analisis SWOT, menurut Kotler dan Keller (2016), adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara holistik. Selain itu, Rangkuti (2017), menambahkan bahwa analisis SWOT membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang efektif dengan memaksimalkan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Studi terbaru oleh Lee dan Carter (2019) juga menekankan pentingnya analisis SWOT dalam menyusun strategi pemasaran yang adaptif terhadap perubahan pasar.

Matrik SWOT

Menurut David dan Fred (2010) menjelaskan bahwa matriks SWOT merupakan alat untuk mencocokkan sehingga membantu perusahaan meningkatkan 4 jenis strategi yang berupa strategi SO (*Strength-Opportunities*), strategi WO (*Weakness-Opportunities*), strategi ST (*Strenght-Threats*), dan strategi WT (*Weakness-Threats*).

TABEL 2.4
MATRIKS STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS
(SWOT).

IFAS EFAS	STRENGTH (S) Menentukan lima hingga sepuluh faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Menentukan lima hingga sepuluh faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Menentukan lima hingga sepuluh faktor peluang	STRATEGI SO Merumuskan berbagai strategi melalui kekuatan internal guna mengoptimalkan pemanfaatan peluang eksternal	STRATEGI WO Merumuskan berbagai strategi dalam memanfaatkan peluang eksternal guna menekan kelemahan internal
THREATS (T) Menentukan lima hingga sepuluh faktor ancaman	STRATEGI ST Merumuskan berbagai strategi melalui kekuatan internal guna menghadapi serta menghindari ancaman eksternal	STRATEGI WT Merumuskan berbagai strategi dalam meminimalisasi kelemahan serta menghindari ancaman eksternal

Sumber: David, 2020

IFAS : *Internal strategic Factor Analysis Summary.*

EFAS : *Eksternal strategic Factor Analysis Summary.*

1. Strategi SO

Perumusan strategi SO melibatkan dasar pola pikir perusahaan melalui kekuatan internal dalam mengoptimalkan pemanfaatan peluang eksternal semaksimal mungkin.

2. Strategi ST

Perumusan strategi ST melibatkan optimalisasi kekuatan internal dalam menghadapi serta menghindari ancaman eksternal yang ada.

3. Strategi WO

Perumusan strategi WO melibatkan optimalisasi pemanfaatan peluang eksternal guna meminimalisasi kelemahan internal.

4. Strategi WT

Perumusan strategi WT didasarkan pada kegiatan defensif dalam meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman eksternal.

Strategi Utama (*Grand Strategy*)

Strategi utama (*grand strategy*) ialah suatu strategi yang bersifat operasional sebagai langkah respon strategi generik yang ada. Ketika melakukan kajian terhadap strategi-strategi perusahaan, penting untuk dipahami bahwa strategi akan memiliki berbagai bentuk yang berbeda bergantung pada industri, perusahaan, serta antar situasi yang terjadi. Secara praktik, perusahaan akan merumuskan strategi generik yang kemudian ditindaklanjuti melalui strategi operasional sebagai langkah praktisnya.

Strategi utama dapat dirumuskan melalui tiga tahapan kerangka kerja menggunakan matriks sebagai modal dalam proses analisisnya. Dalam prosesnya, teknik- teknik perumusan strategi krusial bisa diintegrasikan menjadi suatu *framework*

three stages of decision making (David, 2011). Tiga tahapan tersebut ialah sebagai berikut (David, 2011).

TABEL 2.5
TIGA STRATEGI UTAMA KONSEP FRED R DAVID

Tahap 1: <i>The Input Stage</i>		
<i>Exterenal Matrix</i> <i>Evaluation Matrix</i> <i>EFE Matrix</i>	<i>Internal Factor</i> <i>Evaluation</i> <i>IFE Matrix</i>	<i>Competitive Profile</i> <i>Matrix</i> <i>CP Matrix</i>
↓		
Tahap 2: <i>The Matching Stage</i>		
<i>Threat, Opportunities</i> <i>Weakness, Strenghts</i> <i>(TWOWS Matrix)</i>	<i>Strategic Position</i> <i>Action Evaluation Matrix (SPACE Matrix)</i> <i>Internal external (IE)</i> <i>Grand Strategy Matrix</i>	
↓		
Tahap 3: <i>The Decision Stage</i>		
<i>Quantitave Strategi Planning Matrix (QSPM)</i>		

Sumber Fred R David 2011

Atas dasar Tabel 2.5 mampu untuk dipahami bahwa tahapan pertama ialah *the input stage* yang dalam *framework three stages of decision making* terdapat tiga matriks: IFE, EFE, dan CP. Disebut sebagai *the input stage* sebab tahapan ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyimpulkan informasi dasar yang dibutuhkan dalam perumusan strategi-strategi nantinya. Selanjutnya, pada tahapan dua disebut *the matching stage* dengan fokusnya terhadap perumusan berbagai strategi alternatif yang memungkinkan untuk diterapkan dan dalam prosesnya dilaksanakan dengan mengombinasikan faktor internal dan eksternal. Tahapan ketiga ini mencakup beberapa matriks seperti: SWOT, SPACE, IE, dan *Grand Strategy*. Selanjutnya, tahapan yang ketiga ialah *the decision stage* sebagai akhir dari rangka kerja yang mana tahapan ini memanfaatkan *Quantitative Strategy Planning Matrix* (QSPM). Tahapan terakhir ini dilaksanakan dengan maksud memanfaatkan input dari segala informasi pada tahapan satu sebelumnya untuk mengevaluasi berbagai strategi alternatif dari hasil tahapan dua yang dapat di implementasikan secara objektif, sehingga mampu menghasilkan basis objektif pemilihan strategi paling tepat yang dapat diimplementasikan sebagai strategi terbaiknya.

Berikut ini adalah penjelasan matrik- matrik terkait dengan penentuan strategi utama :

1. *Matrix External Factor* (EFE)

Matrix EFE digunakan dalam melakukan pengkajian serta pengevaluasian berbagai faktor eksternal suatu perusahaan. Data dan segala informasi menyangkut faktor eksternal dihimpun dengan maksud hendak menganalisis terkait sosial, ekonomi, budaya, politik, demografi, lingkungan, pemerintahan, hukum, teknologi, tingkat persaingan pasar ataupun hal-hal eksternal lainnya.

2. *Matrix Internal Factor (IFE)*
Matrix IFE digunakan dalam melakukan pengkajian serta pengevaluasian berbagai faktor internal suatu perusahaan yang menyangkut kekuatan dan kelemahan. Data dan segala informasi menyangkut faktor internal dihimpun dengan maksud hendak menganalisis terkait manajemen, keuangan, sumber daya manusia, system operasi, pemasaran, produksi ataupun hal-hal internal lainnya.
3. *Matrix Competitive Profile (CP)*
Matrix CP digunakan dalam melakukan pengkajian kompetitor utama perusahaan terkait dengan kekuatan dan kelemahan utama mereka dalam hubungannya dengan posisi strategi perusahaan.
4. *Matrix SWOT*
Matrix SWOT mencakup empat bagian, pertama ialah *stregth* yang menunjukkan kekuatan internal sebagai pendukung tercapainya usaha. *Weakness* yang menunjukkan kelemahan internal yang mampu menghambat tujuan perusahaan itu sendiri. *Opportunities* menunjukkan peluang yang dimiliki perusahaan, dan *threats* menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan.
5. *Matrix SPACE*
Matrix *SPACE* digunakan dalam memetakan ataupun meletakkan kondisi perusahaan dengan menggunakan model yang dipersentasikan dengan menggunakan sebuah diagram *carteius* yang meliputi empat kuadran dengan skala ukuran yang sama.
6. *Matrix Internal-External (IE)*
Matrix IE digunakan dalam memetakan strategi perusahaan dalam sembilan kuadran.

TABEL 2.6
MATRIKS INTERNAL-EXTERNAL (IE)

	Kuat 3.0	Rata-rata 2.0	Lemah 1.0
Tinggi 3.0	I Pertumbuhan	II Pertumbuhan	III Pertumbuhan
Sedang 2.0	IV Stabilitas	V Stabilitas	VI Stabilitas
Rendah 1.0	VII Pertumbuhan	VIII Pertumbuhan	IX Likuiditas

Sumber: Freddy Rangkuti (2003)

Matrix IE mempunyai dua dimensi meliputi total skor pada sumbu X serta Y, sementara pada implikasinya terdapat tiga strategi berbeda berikut:

- a. Strategi bisnis unit yang berbeda pada kuadran I, II dan IV ialah strategi yang tepat sebagai strategi insentif yang meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk ataupun strategi integrasi selayaknya *backward*, *forward*, ataupun *horizontal intergration*.
- b. Strategi bisnis unit yang berbeda pada kuadran III, V dan VII ialah strategi yang tepat dikendalikan dengan strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk.

- c. Strategi bisnis unit yang berbeda pada kuadran I, VII dan IX ialah strategi yang dapat dikendalikan melalui strategi *Harvers* atau *Devetiture*.

7. *Matrix Grand Strategy*

Matriks strategi utama telah menjadi alat populer dalam perumusan berbagai strategi alternatif yang memungkinkan untuk diterapkan. Suatu perusahaan ataupun divisi di dalamnya dapat dipetakan ke dalam satu di antara empat kuadran matriks strategi utama. Pada konteksnya, matriks strategi utama didasarkan atas dua dimensi meliputi evaluasi posisi kompetitif serta pertumbuhan pasar dalam industri. Berikut Gambar 2.7 yang merupakan berbagai strategi tepat untuk dipertimbangkan setiap perusahaan ataupun divisi sebagai prioritas daya tarik pada masing-masing kuadran matriks itu sendiri.

Sumber: Freddy Rangkti (2006)

8. *Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM)*

QSPM merupakan perlengkapan yang diterapkan dalam pengkajian serta pengevaluasian pilihan strategi alternatif yang didasarkan atas *key success factor internal-external* dengan perspektif objektif. QSPM secara konseptual bertujuan menetapkan ketertarikan relatif (*Relative Attractive*) dari berbagai segi yang sudah dipilih dengan maksud memastikan strategi terbaik yang akan diterapkan sebagai tindakan konkrit.

Kajian Empiris.

Studi oleh Zulfia Aliyah (2018) bertajuk “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Ekspor Kopi Arabika pada CV Yudi Putra”. Metode dalam studi tersebut menggunakan deskriptif kualitatif, yakni prosedur studi yang

menghasilkan data deskriptif (lisan maupun kata-kata) dari responden penelitian serta pengamatan perilakunya. Hasil studi menemukan beberapa hal. Pertama, faktor internal perusahaan CV Yudi Putra mempunyai skor 2,85 (diatas 2,5) yang bermakna internal perusahaan mempunyai posisi yang kuat. Kedua, faktor eksternal perusahaan CV Yudi Putra mempunyai skor 3,55 (mendekati 4,0) yang bermakna CV Yudi Putra mampu merespon peluang dan dinilai cukup mampu dalam menghindari ancaman dalam pasar industri. Ketiga, menggunakan matriks GE, daya tarik industri mempunyai skor 55 atau jika dilihat dari tabel berada pada posisi menengah serta kekuatan bisnis mempunyai skor senilai 67,5 yang berada pada posisi tinggi.

Studi oleh Inka Sabila (2022) bertajuk “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Alikea Cake & Cookies di Spait Siwalan Pekalongan”. Studi ini menemukan bahwa penerapan strategi tempat yang dilaksanakan belum maksimal karena belum memiliki tempat usaha yang memadai dan muda di jangkau. Sedangkan strategi produk dan strategi promosi sudah dijalankan dan cukup baik tetapi kurang maksimal dan perlu dievaluasi.

Studi oleh Feibe Kereh, dkk (2018) bertajuk “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Motor Yamaha Mio pada PT. Hasjrat Abadi Outlet Yamaha Samratulangi”. Temuan studi menunjukkan bahwa strategi pemasaran oleh PT. Hasjrat Abadi Yamaha Outlet Samratulangi sebaiknya memelihara dengan benar bauran pemasaran yang sudah baik dan akan lebih baik jika perusahaan terus meningkatkan berbagai strateginya mengingat kini kompetitor lain sudah mengeluarkan produk motor *matic*, yang mana hal ini menjadi ancaman perusahaan dalam upaya peningkatan nilai penjualan Motor Yamaha Mio.

Kerangka Konseptual

GAMBAR 2.8
KERANGKA KONSEPTUAL

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi pemasaran yang diterapkan oleh Rumah Makan Teja Boga. Penerapan pendekatan deskriptif dilaksanakan guna menganalisis data kualitatif yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, sementara kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner dan analisis menggunakan teknik statistik.

Identifikasi Variabel

Sugiyono, (2016) mendefinisikan variabel penelitian merupakan suatu atribut sifat, atau nilai dari subjek yang memiliki variasi dan yang diteliti untuk menarik kesimpulan. Variabel dalam studi ini yakni analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali, yang akan dianalisis menggunakan metode SWOT.

Definisi Operasional Variabel

Strategi pemasaran merupakan bentuk dari perencanaan pemasaran yang terarah guna mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Dalam merumuskan strategi pemasaran di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali dilakukanlah analisis SWOT yaitu:

TABEL 3.1
VARIABEL OPERASIONAL DAN INDIKATOR

No.	Variabel	Indikator
1	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berada di Lokasi strategis 2. Tingkat harga yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen 3. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali tempatnya nyaman 4. Pelayanan Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berkualitas 5. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali unik dan khas Nasi Campur Lawar Buleleng
2	Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kompetitor di sekitar Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali 2. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali kurang menggunakan sosial media untuk promosi 3. Menu makanan yang terbatas 4. Tidak semua jenis makanan tahan lama 5. Harga bahan baku yang meningkat
3	Peluang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dapat menstimulasi percepatan pelayanan dan jangkauan keterbukaan yang semakin luas dalam mengenalkan produk 2. Menyediakan variasi menu

		3. Daya beli tinggi dan selera konsumen yang meningkat 4. Memanfaatkan <i>e-commerce</i> dan layanan pesan dan antar
4	Ancaman	1. Bertambahnya kompetitor baru 2. Persaingan harga yang ketat antar kompetitor 3. Perang promo antara kompetitor dengan jenis lini produk yang sama 4. Adanya <i>issue negatif</i> yang mengancam

Sumber: Utami dkk,2021

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik dalam menghimpun data mencakup hal-hal berikut:

1. Wawancara
 Wawancara mendalam dilaksanakan dengan pemilik dan manajemen Rumah Makan Teja Boga untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi pemasaran yang saat ini diterapkan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam untuk memastikan akurasi data.
2. Kuesioner
 Kuesioner disebarkan kepada 100 pelanggan Rumah Makan Teja Boga untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mereka terhadap strategi pemasaran dan kualitas pelayanan. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin (mulai dari poin satu yang bermakna sangat tidak setuju hingga poin lima yang berarti sangat setuju) dalam mengukur tingkat kepuasan dan persepsi pelanggan.
3. Dokumentasi
 Menurut Sugiyono (2012) merupakan teknik untuk mengumpulkan data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Metode ini asalnya dari catatan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan data itu sendiri, mencakup sejarah Rumah Makan Teja Boga, keadaan geografis dan demografis, dan mengambil beberapa dokumentasi gambar dari bentuk rumah bangunan, berbagai fasilitas yang didapatkan oleh pelanggan ataupun konsumen rumah makan, yang secara keseluruhan berkaitan erat dengan subjek penelitian dengan maksud dapat menjadi informasi utuh dalam menjelaskan dan mendukung proses penelitian di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data pada studi ini mencakup data kualitatif serta kuantitatif berikut:

1. Data Kualitatif
 Sugiyono (2017) memaparkan data kualitatif ialah data yang berbentuk kalimat, kata, ataupun gambar. Pada studi ini yaitu mencakup sejarah Rumah Makan Teja Boga, struktur organisasi, fasilitas pada Rumah Makan Teja Boga, termasuk seluruh data dari perolehan hasil wawancara yang berbentuk kata, kalimat serta dokumentasi gambar.

2. Data Kuantitatif

Sugiyono (2017) memaparkan data kuantitatif ialah data kuantitatif yang diangkakan. Pada studi ini mencakup nilai penjualan pada Rumah Makan Teja Boga serta harga makanan (nominal angka) yang diketahui berdasarkan hasil wawancara.

Sumber Data

Sumber data pada studi ini:

1. Data Primer

Data primer dihimpun dari sumber utama melalui informan di lokasi objek penelitian berlangsung. Data ini meliputi perolehan dari hasil wawancara serta kuesioner yang didistribusikan kepada responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder dihimpun dari sumber yang sudah ada, yakni dari pihak manajemen Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali meliputi sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

Teknik Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada studi ini menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2016) memaparkan teknik tersebut sebagai satu di antara metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan sejumlah faktor. Pengambilan sampel dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, misalnya, karena pertimbangan tertentu ini dianggap mengetahui apa yang ditanyakan dan diperlukan. Arikunto dan Suharsimi (2014) memaparkan dimana orang yang terpilih sebagai sampel adalah mereka yang dipertimbangkan (*judgement*) bisa memberikan informasi secara holistik. Sementara itu, populasi dalam studi ini ialah pemilik usaha, karyawan, dan pelanggan ataupun konsumen Rumah Makan Teja Boga.

Teknik Analisis Data

(Sugiyono, 2016:244). Teknik analisis data pada studi ini ialah analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT.

1. Analisis Deskriptif

Setelah keseluruhan data terhimpun, studi ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini ialah teknik analisis yang dilaksanakan melalui penghimpunan data, penganalisisan, penginterpretasian, dan diakhiri penarikan kesimpulan sebagai hasil dari analisis yang telah dilaksanakan.

2. Analisis SWOT

Rangkuti (2013) mendefinisikan analisis SWOT ialah alat yang digunakan sebagai perumusan strategi suatu penelitian yang dinilai dari faktor-faktor yang berpengaruh secara holistik. Analisis SWOT dilakukan atas dasar pola pikir dalam mengoptimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang ada, tetapi dalam waktu yang sama juga menekan kelemahan (*weakness*) dan menghindari ancaman (*threats*) yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Perhitungan IFAS dan EFAS

Beberapa faktor yang terdapat pada matriks IFAS, total rerata tertimbang ialah 2,5 dengan nilai terkecil dan terbesar senilai 1,0 dan 4,0. Apabila total rerata di bawah nilai 2,5 menunjukkan posisi internal yang lemah pada perusahaan. Sebaliknya, apabila total rerata di atas nilai 2,5 berarti menunjukkan posisi internal perusahaan yang kuat.

TABEL 4.7
INTERNAL FAKTOR ANALYSIS SUMMARY (IFAS)

No.	Indikator	Rating	Bobot	Skor
Kekuatan				
1	Pelayanan di Rumah Makan Teja Boga yang berkualitas	3,86	0,10	0,39
2	Lokasi strategis yang dekat lokasi wisata	4,00	0,12	0,48
3	Harga yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen	4,00	0,12	0,48
4	Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali unik dan khas Nasi Campur Lawar Buleleng	4,00	0,12	0,48
5	Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali tempatnya aman dan nyaman	4,00	0,12	0,48
Kelemahan				
6	Banyaknya kompetitor di sekitar Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali	2,47	0,09	0,22
7	Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali kurang menggunakan sosial media untuk promosi	2,33	0,07	0,23
8	Menu makanan yang terbatas	2,80	0,08	0,22
9	Tidak semua jenis makanan tahan lama	2,53	0,07	0,18
10	Harga bahan baku yang meningkat	3,00	0,11	0,33
Total			1	3,49

Sumber: Hasil pengelolaan data primer, 2024

Atas dasar Tabel 4.7, skor matrix IFAS, diperoleh perkalian hasil rata-rata antara pembobotan setiap indikator internal dengan penilaian (rating) setiap

indikator internal itu sendiri. Skor keseluruhan dari setiap indikator internal tersebut selanjutnya dijumlahkan guna mendapatkan hasil skor indikator internal. Hasil skor dari matrix IFAS pada Tabel 4.7 adalah 3,49.

TABEL 4.8
EXTERNAL FAKTOR ANALYSIS SUMMARY (EFAS)

No.	Indikator	Rating	Bobot	Skor
Peluang				
1	Perkembangan teknologi dapat menstimulasi percepatan pelayanan dan jangkauan keterbukaan yang semakin luas dalam mengenalkan produk	2,86	0,10	0,29
2	Menyediakan variasi menu	4,75	0,14	0,67
3	Daya beli tinggi dan selera konsumen yang meningkat	3,07	0,10	0,31
4	Memanfaatkan <i>e-commerce</i> dan layanan pesan dan antar	3,00	0,09	0,27
5	Membutuhkan 15 sampai 20 menit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali	3,75	0,11	0,41
Ancaman				
6	Meningkatnya kompetitor baru	3,07	0,09	0,28
7	Persaingan harga yang ketat antar kompetitor	3,65	0,10	0,37
8	Perang promo antara kompetitor dengan jenis lini produk yang sama	3,83	0,12	0,46
9	Adanya <i>issue negatif</i> yang mengancam	2,75	0,08	0,22
10	Berada pada lokasi rawan kemacetan lalu lintas	2,43	0,07	0,17
	TOTAL		1	3,45

Sumber: Hasil pengelolaan data primer, 2024

Atas dasar Tabel 4.8, skor matrix EFAS, diperoleh perkalian hasil rata-rata antara pembobotan setiap indikator eksternal dengan penilaian (rating) setiap indikator eksternal itu sendiri. Skor keseluruhan dari setiap indikator eksternal tersebut selanjutnya dijumlahkan guna mendapatkan hasil skor indikator eksternal. Hasil skor dari matriks EFAS pada Tabel 4.7 ialah 3,45.

Matrix internal external (IE)

Berdasarkan matrix IFAS dan EFAS telah ditemukan jumlah skor IFAS adalah dan jumlah skor EFAS adalah untuk mengetahui posisi Rumah Makan Teja

Boga maka skor IFAS dan EFAS yang dapat dimasukkan dalam *matrix internal external* (IE) seperti gambar dibawah ini:

GAMBAR 4.9
MATRIX INTERNAL EXTERNAL (IE)
POSISI RUMAH MAKAN TEJA BOGA NUSA DUA BALI

Berdasarkan Gambar 4.9, matriks IE, diketahui posisi Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berada di kuadran II yang digambarkan sebagai posisi pertumbuhan untuk meningkatkan penjualan makanan pada Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali. Dimana strategi pertumbuhan ini digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menghindari risiko dari kebangkrutan. Tanpa adanya strategi pertumbuhan dan rencana bisnis maka Anda tidak akan bisa menyusun strategi bisnis yang tepat untuk mendapatkan kesuksesan.

TABEL 4.10
ANALISIS SWOT

IFAS	Kekuatan/<i>Strength</i> (S):	Kelemahan/<i>Weakness</i>(W):
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berada di Lokasi strategis 2. Tingkat harga yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen 3. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali tempatnya nyaman 4. Pelayanan Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kompetitor di sekeliling Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali 2. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali kurang menggunakan sosial media untuk promosi 3. Menu makanan yang terbatas 4. Tidak semua jenis makanan tahan lama

	5. Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali unik dan khas Nasi Campur Lawar Buleleng	5. Harga bahan baku yang meningkat
<p>Peluang/Opportunity (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi dapat menstimulasi percepatan pelayanan dan jangkauan keterbukaan yang semakin luas dalam mengenalkan produk 2. Menyediakan variasi menu 3. Daya beli tinggi dan selera konsumen yang meningkat 4. Memanfaatkan <i>e-commerce</i> dan layanan pesan dan antar 5. Membutuhkan 15 sampai 20 menit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju ke Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi yang kian canggih sehingga menstimulasi percepatan dan peningkatan pelayanan 2. Memanfaatkan lokasi strategis sebagai poin penjualan utama 3. Memanfaatkan relasi untuk mempromosi Rumah Makan 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peningkatan aktivitas promosi dengan memanfaatkan <i>platform</i> media sosial, situs web, dan pemesanan makanan <i>online</i> 2. Melakukan perluasan lahan parkir dengan mencari lahan tambahan di sekeliling rumah makan 3. Melakukan perkembangan pada produk
<p>Ancaman/Treat (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya kompetitor baru 2. Persaingan harga yang ketat antar kompetitor 3. Perang promo antara kompetitor dengan jenis lini produk yang sama 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah inovasi produk dan pelayanan yang menjadi pembeda dengan kompetitor secara berkelanjutan 2. Mempertahankan pelanggan ataupun konsumen loyal dengan memberikan pelayanan prima agar senantiasa merasa aman dan nyaman 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berfokus terhadap pelayanan berkualitas tinggi: Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali bisa lebih fokus dalam memberi pelayanan prima pada pelanggan ataupun konsumen, sehingga mereka merasa puas dengan pengalaman makan mereka di rumah makan ini

<p>4. Adanya <i>issue negatif</i> yang mengancam</p> <p>5. Berada pada lokasi rawan kemacetan lalu lintas</p>	<p>3. <i>Update</i> terhadap informasi yang menyangkut promosi dan menu</p>	<p>2. Memberikan promosi menggunakan harga yang ekonomis: Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali bisa memberi promo-promo tertentu dengan harga yang lebih ekonomis supaya lebih bisa dijangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah.</p> <p>3. Perkuat strategi pemasaran: Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali bisa memberi tawaran speisial ataupun paket tambahan guna menarik pelanggan ataupun konsumen yang mana hal ini juga sebagai nilai tambah dalam bersaing secara sehat di pasar. Perlu diperhatikan juga bahwa peningkatan strategi marketing perlu dilaksanakan perihal menghadapi berbagai isu negatif yang mungkin terjadi dalam bidang pemasaran.</p>
---	---	---

Sumber: Data diolah, (2024)

Pembahasan Hasil Penelitian

Strategi pemasaran yang diterapkan di Rumah Makan Teja Boga Nusa Dua Bali

Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin serta respon positif dari pasar atas produk yang ditawarkan. Atas dasar perolehan hasil wawancara, peneliti mendapati bahwa pemasaran Rumah Makan Teja Boga meliputi segmentasi pasar (*segmenting*), menentukan target pasar (*targeting*), dan menentukan posisi perusahaan di pasar (*positioning*).

a. Segmentasi Pasar (*Segmenting*)

Atas dasar hasil observasi serta wawancara dengan pemilik dan karyawan, Rumah Makan Teja Boga telah memasarkan produk makanan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan ataupun konsumen. Pelanggan ataupun konsumen Rumah Makan Teja Boga pada umumnya yang bertempat tinggal di sekitar Nusa Dua Bali, Khususnya disekitar jalan Pratama, Tanjung Benoa, ITDC, Sawangan, Kampil dan Nusa Dua.

b. Target Pasar (*Targeting*)

Atas dasar perolehan hasil observasi serta wawancara dengan pemilik dan karyawan, Rumah Makan Teja Boga mengoptimalkan kekuatan dan produk

yang dalam memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Target pasar yang Rumah Makan Teja Boga Nusa

Dua Bali lebih kepada keluarga dan kalangan perkantoran. Target pasar ini di anggap potensial karena letak Rumah Makan Teja Nusa Dua Bali yang mudah dijangkau oleh masyarakat Nusa Dua. Lokasi strategis yang terletak di pinggir jalan Pratama memberikan kemudahan akses bagi pelanggan ataupun konsumen dalam mencapai tujuan.

c. Posisi Pasar (*Positioning*)

Atas dasar temuan observasi peneliti, *positioning* Rumah Makan Teja Boga yakni senantiasa memberikan pelayanan prima pada pelanggan ataupun konsumen dengan mengoptimalkan tenaga profesional yang dimilikinya. Hal ini dilaksanakan dengan maksud menjaga citra rumah makan, sehingga juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan ataupun konsumen itu sendiri.

Strategi Pemasaran Yang Tepat Dalam Meningkatkan Penjualan Di Rumah Makan Teja Boga

Strategi yang tepat dan efisien dalam upaya peningkatan nilai penjualan makanan di Rumah Makan Teja Boga ialah dengan strategi pertumbuhan konsentrasi dan strategi pertumbuhan diversifikasi yaitu dengan melakukan kegiatan pemasaran yang luas, melalui perkembangan produk baru untuk menjaga pangsa pasar serta memperhatikan analisis SWOT melalui optimalisasi kekuatan serta peluang dan dalam waktu yang sama juga menekan yang menjadi kelemahan sekaligus mencegah ancaman agar dapat membantu rumah makan mencapai tujuan serta memperhatikan strategi *strengths opportunity* yaitu membantu tamu yang kesusahan dalam hal apapun seperti contoh melihat tamu yang kesusahan dalam memesan makanan dengan sigap membantu tamu tersebut serta melakukan tegur sapa dengan tamu seperti melakukan interaksi dengan tamu jika sedang berpapasan, kemudian memberikan informasi kepada tamu yang makanan tentang promo khusus seperti merekomendasikan makanan lain. Kemudian dengan memperhatikan strategi *strengths thtreat* seperti memastikan tamu yang datang makan dalam keadaan sehat serta gencar melakukan promosi dikarenakan banyaknya rumah makan lain seperti contoh melakuka kolaborasi dengan bisnis lain dalam industri kuliner untuk menciptakan paket penawaran bersama supaya mengetahui tentang Rumah Makan Teja Boga serta rajin untuk mengupdate informasi tentang rumah makan seperti ratu memberitahu tamu melalui media sosial *instagram* maupun *websitus* informasi-informasi tentang rumah makan. Dengan memperhatikan strategi *Weakness opportunity* serta memberikan diskon 10% dari harga makanan untuk dapat mendatangkan tamu makan serta memperhatikan kebersihan rumah makan dengann cara melakukan pembersihan di lingkungan sekitar rumah makan pada pagi dan sore hari (dua kali sehari) agar rumah makan tetap bersih dari sampah-sampah agar tamu yang makan juga merasa nyaman. Kemudian memperhatikan *weakness threat* seperti melakukan inovasi-inovasi menarik untuk menarik tamu untuk datang, contohnya membuat *event-event* seperti *live music* yang dilakukan sebulan sekali untuk memasarkan makanan khas Bali dengan harga yang terjangkau yang dapat mendatangkan tamu untuk makanan di Rumah Makan Teja Boga serta membuat promosi supaya tamu mengetahui

tentang rumah makan dengan cara melakukan promosi tidak hanya melalui *instagram* ataupun *websitus* tetapi mencoba untuk melakukan promosi melalui aplikasi *tiktok* mengenai informasi tentang rumah makan karena dimasa sekarang banyak anak muda yang menggunakan aplikasi *tiktok* yang dapat membuat tamu lebih mengenal lagi tentang Rumah Makan Teja Boga ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Atas dasar hasil analisis yang dilaksanakan, selanjutnya dapat ditarik simpulan berikut:

1. Strategi pemasaran yang diterapkan Rumah Makan Teja Boga memiliki beberapa kekuatan, seperti lokasi strategis, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kelemahan, antara lain kurangnya promosi di media sosial dan keterbatasan menu.
2. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Rumah Makan Teja Boga memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan daya beli yang meningkat. Di sisi lain, ancaman dari pesaing baru dan perang harga memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang lebih terarah dan inovatif sangat diperlukan guna menarik lebih banyak pelanggan ataupun konsumen serta meningkatkan daya saingnya.

Saran

Dalam mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang yang ada, terdapat beberapa saran praktis dan aplikatif bagi Rumah Makan Teja Boga sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan promosi media sosial: Rumah Makan Teja Boga sebaiknya memaksimalkan manfaat *platform* media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook guna meningkatkan visibilitas serta menarik pelanggan baru. Pembuatan konten yang menarik dan interaktif dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan.
2. Diversifikasi menu: Menambahkan variasi menu yang sesuai dengan selera lokal dan internasional dapat menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya, menambahkan menu vegetarian atau menu sehat yang sedang tren di kalangan konsumen.
3. Program loyalitas pelanggan: Mengembangkan program loyalitas pelanggan seperti kartu anggota atau diskon untuk pelanggan setia dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong kunjungan berulang.
4. Pemanfaatan teknologi digital: Menggunakan aplikasi pemesanan online dan layanan pesan antar dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, memanfaatkan data dari aplikasi ini untuk menganalisis perilaku pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran.
5. Kerjasama dengan *influencer* lokal: Bekerja sama dengan *influencer* lokal untuk mempromosikan Rumah Makan Teja Boga dapat meningkatkan eksposur dan menarik perhatian pelanggan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, (2019). Manajemen inovasi: Upaya meraih keunggulan kompetitif. Pers Universitas Brawijaya.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Manajemen pemasaran.

- Assauri, S. (2017). Manajemen pemasaran konsep dasar dan strategi. Edisi Pertama Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tjiptono, Tambojong, Geraldly (2013). analisis strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan pada cv lasalsa bakery banjarmasin (doctoral dissertation, universitas islam kalimantan mab).
- Lupi, F. R., & Nurdin, N. (2016). Analisis Strategi Pemasaran Dan Penjualan *E-commerce* Pada Tokopedia. Com. Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer, 2(1), 20-29.
- Swasta, B. (2015). Manajemen Bauran Promosi. Yogyakarta: Liberty.Swasta& Irawan, H. V. (2015). Hubungan Bauran Pemasaran dengan Volume Penjualan di Pasar Malam Ngarsopura Surakarta.
- Basu Swasta, B. (2015). Manajemen Bauran Promosi. Yogyakarta: Liberty.
- Rangkuti, F. (2017). Customer care excellence: meningkatkan kinerja perusahaan melalui pelayanan prima plus analisis kasus jasa raharja. Gramedia Pustaka Utama.
- Basu Swasta, B. (2015). Manajemen Bauran Promosi. Yogyakarta: Liberty.
- David, FR (2011). Konsep dan kasus manajemen strategis . Prentice Hall.
- Zulfia, N. F. (2019). Manajemen program gerakan literasi sekolah (GLS) di MAN 02 Jepara. *Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo. Semarang.*
- Sabila, I. S. I., Susminingsih, S., & Aji, G. A. G. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Alike Cake & Cookies di Spait Siwalan Pekalongan. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 70-80.
- Sugiyono, D. (2016). Memahami penelitian kualitatif.
- Sugiyono (2012). Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya. Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat.
- Sugiyono, F. X. (2017). Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D